

PUNTO CRÍTICO

ABRIL - MAYO 2022
NÚMERO 1

Me
CCS
PLATAFORMA MEXICANA
DE CAPTURA Y
ALMACENAMIENTO
DE CO₂

PUNTO CRÍTICO

Comité editorial

Dirección
Adrián Fernández

Subdirección
Jazmín Mota

Diseño editorial
Héctor Ortega

Redacción / Colaboradores
Mariana Velázquez
Sandra García
Jessica Arellano
Paola García

Portada: Gardens by the Bay,
Singapur
Fotografía: Hu Chen, Unsplash
Photo Community

MeCCS
Plataforma Mexicana de
Captura y Almacenamiento
de CO₂

<https://meccs.org.mx/>

✉ puntocritico@meccs.org.mx
🌐 [linkedin.com/company/meccs](https://www.linkedin.com/company/meccs)
🐦 @MeCCS_

CDMX, México.
© PUNTO CRÍTICO, 2022

Nota del editor

Tenemos el gusto de compartir contigo la primera entrega de la gaceta Punto Crítico, elaborada por el equipo de MeCCS. Un punto crítico se da cuando una sustancia tiene una forma idéntica en fase líquida y en fase vapor o gas, según ciertas condiciones específicas de temperatura y presión. En el punto crítico, por lo tanto, se eliminan las fronteras entre las fases líquido y vapor. Con esta publicación buscamos situarnos en un punto crítico donde las fronteras a disolver sean las del conocimiento muy técnico y especializado en temas de captura de carbono y de sostenibilidad, con el fin de hacerlos accesibles a todo el público interesado en ellos.

En este número encontrarás dos artículos de divulgación que explican el funcionamiento de las tecnologías de Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS) y algunas infografías relacionadas con el tema en la sección *Sí, sí es*. Adicionalmente, en la sección *CO₂NVERSANDO*, encontrarás una entrevista con el Dr. Omar Masera Cerutti, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, en la que abordamos el papel de la tecnología como intermediario y puente fundamental en la relación humano-ambiente y en la creación de sistemas sociotecnológicos. Por último, la sección *Para llevar* contiene recomendaciones de libros, videos, podcasts y material adicional que permitirá ahondar en los temas abordados en esta gaceta. Esperamos que disfrutes este número y, si lo deseas, comunícate con nuestro equipo para hacernos llegar tus comentarios o temas de interés.

STAR WARS, BIOMÍMESIS Y CAPTURA DE CARBONO

por Adrián Fernández

John Williams creó la música de Star Wars tomando como modelo la obra de Erich Wolfgang Korngold, un compositor austriaco de la primera mitad del siglo XX que, debido a su genialidad, fue apodado “el nuevo Mozart”. Korngold fue uno de los precursores de la música de cine y para John Williams siempre ha representado un ideal artístico. Esto implica, en palabras del propio Williams, que “algunas obras son muy parecidas desde el punto de vista temático, pero en cuanto a melodía y armonía, todas las notas son mías”. Como prueba de ello, es suficiente con escuchar el tema de la película Kings Row de 1942 y compararlo con el tema principal de Star Wars (espero que en este momento estés ingresando a YouTube o a Spotify para escuchar esa similitud). Williams ha afirmado en varias ocasiones que nunca hubiera podido escribir la música de Star Wars sin la influencia de Korngold; del mismo modo que no hubiera habido un Wagner, como lo conocemos, sin un Beethoven previo. Williams, sin perder su esencia, se “mimetizó” con la música de Korngold.

La palabra mimesis proviene del griego μίμησις, que significa imitación. Sin duda alguna, adoptamos alguna apariencia o comportamiento con más frecuencia de la que nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando dos personas se agradan y están tomando un café, suelen reflejar, inconscientemente, un lenguaje no verbal. Incluso, después de observar a alguna pareja que lleva muchos años de matrimonio, hemos concluido que ambos tienen un parecido entre sí. En 1987, Robert Zajonc, pionero de la psicología social, diseñó un estudio en el que los participantes recibían un arreglo aleatorio de fotografías de rostros (con fondo negro para evitar sesgos por el contexto) y se les pedía hacer un match entre hombres y mujeres que, a su juicio, “se parecían más”. En dichas imágenes, había parejas recién casadas y fotos de los mismos matrimonios 25 años después. A los ojos de los participantes en el estudio, las jóvenes parejas no mostraban tanta similitud, pero sí había algunos rasgos sutiles muy claros en las parejas que estaban ya por celebrar sus bodas de plata. De hecho, los participantes lograron encontrar con mucha mayor facilidad qué par de fotografías correspondían a parejas casadas después de 25 años de matrimonio. Las neuronas espejo, que actúan de forma similar tanto al desarrollar una acción como al simplemente observarla, están involucradas en nuestra habilidad para aprender por imitación. Esto se refleja con mayor claridad en el rostro, dada la cantidad de músculos que se relajan y contraen con la finalidad de adoptar la apariencia de un interlocutor.

Los estudios sobre mimesis no son nuevos, sobre todo en la biología. A mediados del siglo XIX, el inglés Henry Bates abandonó su puesto como encargado de una tienda y se lanzó en una misión casi suicida de 11 años al Amazonas brasileño para estudiar a los insectos, su pasión como entomólogo aficionado. Estudió el mimetismo animal y publicó el primer trabajo al respecto: observó que algunas mariposas del género *Leptalis* se mimetizaban con algunas especies del género *Ithomia* para evitar ser comidas por sus depredadores. Bates concluyó que, a pesar de que las mariposas *Ithomia* son más abundantes y lentas que las *Leptalis*, su olor y sabor no es agradable, de ahí que los depredadores las eviten y prefieran a las más rápidas –y sabrosas– *Leptalis*.

La biomimesis es precisamente la emulación o imitación de modelos o sistemas naturales con la finalidad de resolver alguna problemática socioambiental. Se trata de la innovación inspirada por la naturaleza: elaborar una celda solar basada en la forma y funciones de una hoja; crear estructuras de soporte resistentes y flexibles basadas en las telarañas; diseñar un sistema agrícola fundamentado en los patrones y relaciones que habría en un ecosistema (la permacultura, por ejemplo); o basar la concepción y el diseño de un aeroplano en el vuelo de los buitres, como lo hicieron los hermanos Wright a principios del siglo XX.

BIOMÍMESIS Y SU RELACIÓN CON LA CAPTURA DE CARBONO

Uno de los mayores retos actuales es contrarrestar la emisión antropogénica de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno y vapor de agua, liberados como producto de la combustión de hidrocarburos para la producción energética y que se han convertido en los principales responsables del calentamiento global. Una de las aproximaciones tecnológicas que se ha desarrollado para hacer frente a este problema es la Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS, por sus siglas en inglés).

A grandes rasgos, y con el riesgo de caer en una sobresimplificación, las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono involucran la captura de gases en el sitio donde los emite alguna industria (termoeléctrica, por ejemplo), su posterior concentración, compresión y transportación, para finalmente ser inyectados en formaciones geológicas profundas. El desarrollo de una gama de técnicas para capturar las emisiones de gases de efecto invernadero es fundamental para mantener a raya el calentamiento global. La técnica descrita anteriormente tiene un enfoque fisicoquímico, pero también ha comenzado a surgir una visión biomimética en el ámbito de captura y almacenamiento de carbono.

Un paso crucial en el proceso de captura de carbono es la mineralización de dióxido de carbono (CO₂) como carbonato, ya que los carbonatos constituyen un posible sumidero o reserva de CO₂ que es ubicua y segura en términos geológicos y ecológicos. Para facilitar dicha conversión se puede hacer uso de los aceleradores biológicos de las reacciones químicas, es decir, las enzimas. Tal es el caso de las anhidrasas carbónicas bovinas, que han probado ser apropiadas para la transformación de dióxido de carbono en carbonatos. Este método podría evitar un costoso paso en las técnicas convencionales de CCS, que involucra regular algunas condiciones específicas de temperatura, presión y pH. Por supuesto, aún queda pendiente el gran reto de trasladar este proceso a escala industrial, ya que solamente se ha probado en laboratorios.

Otra propuesta complementaria para la etapa de inyección de CO₂ en formaciones geológicas es el uso de microorganismos calcificadores para llevar a cabo una bio cementación. Este proceso involucra inyectar organismos calcificadores –bacterias, hongos y algas pueden ser un combo ganador– a las formaciones subterráneas junto con el CO₂ capturado, así como oxígeno y nutrientes adicionales necesarios para que los organismos sobrevivan. Con esta estrategia se busca que, tal como lo haría un coral, estas especies promuevan la formación y la precipitación de carbonatos en la capa geológica donde fueron inculcados. Esto prevendría posibles fugas de CO₂ por algunos intersticios y funcionaría como un paso adicional a su estabilización y secuestro.

Aristóteles dijo que el arte imita a la naturaleza. El poeta John Keats, por su parte, escribió que la poesía de la tierra nunca muere. Quizá es momento de encaminar la técnica y la ciencia a la imitación de los procesos naturales como modelo y estándar de medida. Como muestra de ello, basta con mencionar que nuestra mejor celda solar tiene una eficiencia teórica promedio de poco más del 30% (aunque Geisz y sus colaboradores publicaron en el 2020 que lograron un 47% de conversión de energía luminosa en eléctrica), mientras que una bacteria púrpura promedio usa la energía solar con más del 90% de eficiencia para sus procesos vitales.

Después de 4,500 millones de años de existencia, la naturaleza –biótica y abiótica– nos deja un legado de lo que funciona, de lo que es apropiado, de lo que perdura y de lo que se sostiene en el espacio y en el tiempo. Ella es una de las mejores maestras que uno puede tener y siempre está dando clase, día y noche, para quien esté dispuesto a observar, sentir y escuchar. Necesitamos conectar con la facultad mimética que nos acerque a ser parte de la naturaleza, en lugar de estar aparte. Nature knows best, dicen algunos.

Coreografías para la captura de carbono, danzando a un mismo ritmo

por **Jazmín Mota y Jessica Arellano**

Cuando se crea una rutina de baile donde intervienen distintos elementos que se agrupan y ordenan a través de secuencias y patrones, decimos que se trata de una coreografía. Como en las matemáticas, una secuencia es una colección numerada en la que se permiten repeticiones y donde el orden en que éstas ocurren importa. En nuestro intento por entender el mundo que nos rodea, hemos descubierto que el proceso coreográfico también ocurre en la naturaleza como un medio de comunicación entre células, moléculas y átomos. Lo podemos observar en la membrana celular de una neurona o en las moléculas de ADN de nuestros cromosomas, en las corrientes marinas y atmosféricas, e incluso en el movimiento de los planetas y estrellas. Donde miremos, ocurre una danza donde cada elemento de la coreografía realiza su parte justo en el lugar y momento en que le toca hacerlo.

Así como en una coreografía, cuando analizamos sistemas complejos, encontramos un conjunto de elementos conectados que se retroalimentan y organizan de manera no lineal. Gracias al estudio de estos sistemas podemos analizar procesos biológicos, fenómenos climáticos o sociales. El ciclo del carbono es un ejemplo de conexión entre la atmósfera, la hidrósfera, la biósfera y la geósfera a través de las cuales el CO₂ viaja y se transforma a ritmos y escalas variables que influyen en la dinámica ecológica y social del planeta.

La atmósfera terrestre está compuesta predominantemente por nitrógeno (78%) y oxígeno (21%), mientras que el dióxido de carbono, argón, vapor de agua y otros gases representan en conjunto el 1% restante. El CO₂ es un gas de efecto invernadero que existe de manera natural en la atmósfera y cuyas concentraciones se encuentran naturalmente en balance a través de la fotosíntesis y mediante su absorción en suelos y océanos. El registro geológico –en rocas y núcleos de hielo– nos proporciona información acerca de las variaciones en las concentraciones del CO₂ atmosférico que han detonado grandes transformaciones a lo largo de millones de años. En los últimos 250 años, las actividades humanas han liberado rápidamente grandes cantidades de CO₂ a la atmósfera debido al uso intensivo de combustibles fósiles guiándonos hacia otro gran cambio global que marca el salto hacia una nueva era geológica.

Dado que los procesos naturales para balancear las emisiones actuales de CO₂ en la atmósfera no son suficientes, los humanos –principales causantes del actual desbalance– hemos explorado tecnologías para dar un uso al CO₂, desarrollar otras formas de generación y consumo de energía, y reducir el impacto ambiental y social de las actividades industriales. Microsoft, por ejemplo, ha decidido invertir en proyectos para la reducción de emisiones, entre los cuales figura la captura directa del aire (DAC, por sus siglas en inglés) donde el CO₂ “aspirado” de la atmósfera es transformado en minerales al inyectarlo en campos geotérmicos. Otro caso es la iniciativa XPrize de Elon Musk, que busca tecnologías para transformar el CO₂ en combustibles para sus proyectos espaciales. Empresas y gobiernos están convencidos de que la tecnología puede ayudar a resolver el problema de las emisiones, pero aún existen varios retos para hacer que éstas funcionen a la escala adecuada. Tal como se presenta en el libro “The Ministry for the Future”, de Kim Stanley Robinson, la tecnología por sí sola no será capaz de resolver problemas globales derivados de fallas sistémicas y estructurales del entorno político y social. En su novela, Robinson hace notar la importancia de la innovación política, la organización de la sociedad y el uso de la tecnología en búsqueda de soluciones a los problemas del futuro –que, por cierto, ya estamos experimentando y no son ficción–.

Cuando nos enfrentamos a la necesidad de implementar nuevas tecnologías debemos analizarlas y entenderlas como sistemas en toda su complejidad. Son algo mucho más allá que sólo un montón de dispositivos, maquinaria y software. El sistema incluye también interacciones humanas e institucionales que en la práctica, al igual que en una coreografía, no deberían verse como una dictadura donde una persona o institución dicen a otras lo que debe de hacer, sino más bien como un proceso colaborativo donde incluso se requiere un poco de prueba y error antes de llegar al resultado final. Una de las tecnologías que ofrece una alternativa para el control de emisiones antropogénicas de GEI es la Captura y Almacenamiento de CO₂ (CCS, por sus siglas en inglés) donde uno de los mayores retos está directamente ligado con la creación de un modelo colaborativo para su implementación. ▶

La industria, de la mano de la academia, está encargada de explorar soluciones para controlar las emisiones antropogénicas de CO₂, pero también hay un rol activo por parte de la sociedad como consumidores, y de los gobiernos al momento de fijar los objetivos, reglas y

estrategias que nos guíen hacia un futuro más justo y sostenible. Necesitamos que todos los elementos de la coreografía realicen su parte en el lugar y tiempo adecuados. Para ello podemos aprender de cómo otros seres en el planeta se organizan y actúan para crear sistemas que funcionen de manera eficiente. Las termitas o las hormigas, por ejemplo, se autoorganizan para construir y defender sus nidos, recolectar y administrar sus alimentos y manejar sus residuos sin necesidad de un líder. Fascinante, ¿no?

Si bien las tecnologías como CCS ofrecen una alternativa para la reducción de emisiones de CO₂ antropogénicas, no podemos esperar que resuelvan todo el problema. De cualquier manera, valdría la pena preguntarnos si lo que estamos esperando para actuar responde a un modelo jerárquico donde una persona decida qué, cómo y cuándo debemos actuar, o si podemos crear sistemas autoorganizados. Cuando se trata de colaboración, es importante enfocarse en el trabajo individual sin olvidar que somos parte de un esfuerzo colectivo. Como dice un profesor de danza: "En una coreografía nadie es indispensable, pero todos somos importantes".

La captura y almacenamiento de carbono

▶ La captura y almacenamiento de carbono es una propuesta tecnológica para el control de emisiones de CO₂ derivadas de actividades humanas. Consiste en cuatro etapas principales que incluyen (1) la captura del CO₂ en fuentes emisoras de origen industrial que después son (2) transportadas hasta sitios donde puede ser (3) almacenado permanentemente en formaciones geológicas. Todo el proceso requiere, de inicio a fin, (4) un plan de monitoreo. Podemos añadir una quinta etapa si hablamos del (5) uso del CO₂, el cual puede ser para la fabricación de materiales como plásticos o minerales, el crecimiento de plantas en invernaderos, su uso como combustible o en procesos de producción de petróleo (recuperación mejorada de aceite o EOR, por sus siglas en inglés).

Las fuentes de emisión pueden ser plantas de procesos industriales como cementeras, refinérfas, plantas petroquímicas o de procesamiento de gas, así como plantas de generación de energía. Las emisiones provienen principalmente de la quema de combustibles fósiles como fuente de energía, o bien, como parte de los procesos industriales. La captura puede realizarse antes o después de la quema de los combustibles a través de distintos métodos que pueden ser físicos, químicos o una combinación de ambos.

Para su transporte, el CO₂ es comprimido hasta llegar al estado líquido. El método más común de transporte de CO₂ son los gasoductos, pero existen otras opciones como los camiones y buques tanque. La selección del tipo de transporte depende de las cantidades y distancias, ya que las fuentes de emisión no están –necesariamente– ubicadas en el sitio de almacenamiento.

Para su almacenamiento, el CO₂ es inyectado en cuerpos de roca de gran extensión que se encuentran a más de 800 metros de profundidad. Estas rocas pueden tener en sus microporos agua, petróleo o gas con los que el CO₂ se mezcla y queda retenido. Los medios geológicos adecuados para el almacenamiento de CO₂ son los yacimientos de petróleo o gas y los acuíferos salinos profundos (estos últimos son totalmente distintos a los acuíferos superficiales de donde obtenemos agua potable). Otro tipo de almacenamiento es la carbonatación mineral donde predominan los procesos químicos para formar minerales; sin embargo, este método es menos común.

El proceso de monitoreo es crucial para garantizar que el estado de la infraestructura para el transporte se encuentre en óptimas condiciones con el fin de evitar fugas. Durante la inyección se cuida que no haya un exceso en la presión dentro de las rocas para evitar fracturar aquellas capas que sirven como barrera para que el CO₂ no migre verticalmente hacia la superficie. Asimismo, algunas técnicas geofísicas y geoquímicas ayudan a monitorear las propiedades del agua y suelos en capas más superficiales para detectar cualquier fuga.

Cada una de las actividades es realizada por un sector e industria distinta que requieren establecer una secuencia de acciones, reglas y normas alineadas con el objetivo común de la reducción y control de emisiones de CO₂. La participación activa y permanente de industria, academia, sociedad y gobierno son fundamentales desde la etapa más temprana de planeación hasta el cierre y seguimiento de los proyectos.

CONVERSANDO

La tecnología como bisagra entre el ser humano y el ambiente

Una entrevista con Omar Masera Cerutti

Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, UNAM

por Mariana Velázquez Cárdenas

Omar Masera Cerruti físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestro y doctor en Energía y Manejo de Recursos Naturales por la Universidad de Berkeley, donde estudió, entre otras cosas, las interacciones entre la tecnología, el ambiente y la sociedad. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, donde dirige el Grupo de Innovación Ecotecnológica y Bioenergía. Su trabajo involucra el estudio de temas de bioenergía, ecotecnologías rurales, mitigación del cambio climático y análisis de sustentabilidad desde una perspectiva sistémica, interdisciplinaria y multiescalar.

En su línea de investigación sobre energía rural se ha enfocado en el análisis de la bioenergía mediante el concepto de innovación transformadora y participativa, que involucra el desarrollo de alternativas tecnológicas para y con la gente. En particular, ha desarrollado tecnología en el ámbito de la cocción doméstica rural, como la estufa Patsari, que cuenta con un reconocimiento internacional. Desde el año 1998 participa como experto internacional de México ante el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), organización que recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2007

Esta primer entrevista de CO₂NVERSANDO trata sobre la tecnología como mediadora entre la relación sociedad-ambiente. Platicamos sobre la importancia de la investigación transdisciplinaria para el estudio de los sistemas sociotecnológicos y del impacto que puede tener la adopción de este enfoque para la evaluación y selección de tecnologías. Para ahondar en estos temas entrevistamos al Dr. Omar Masera Cerutti:

M - En el año 2019 publicaste, junto con algunos colegas mexicanos y suecos, el artículo "Bringing Technology into Social-Ecological Systems Research—Motivations for a Socio-Technical-Ecological Systems Approach" [1]; en él exponen sus motivaciones para la adopción de un enfoque donde la tecnología pasaba de ser un factor exógeno a un elemento más relevante en el estudio de sistemas socioecológicos. **¿Puedes contarnos cómo nació la idea de unir los sistemas socioecológicos con los sociotécnicos? Y ¿cómo surge esta nueva propuesta?**

O - En el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad en el que trabajo, se hace mucho énfasis en el **pensamiento sistémico** y eso nos obliga a entender las interrelaciones que tienen unas cosas con otras. En particular, un aspecto muy importante dentro del estudio de la tecnología ha sido entender cómo se dan sus relaciones e interrelaciones con la sociedad y con el medio ambiente.

El estudio de la relación de la tecnología con la sociedad, o de lo que podemos llamar **sistemas socio-técnicos** tiene una larga tradición y nos permiten entender cómo el diseño y la difusión de las innovaciones tecnológicas dependen no sólo de variables ingenieriles (como costo, eficiencia, etc.), sino también del entorno social, cultural y político en la que éstas se desarrollan (Ver, como referencia, el libro de Basalla [2] en la sección "Para llevar"). Por otro lado, desde hace muchos años se ha estudiado la relación entre tecnología y ambiente, en lo que sería el campo de la **ingeniería ambiental**. Existe también literatura que desde hace muchos años habla de los **sistemas socioecológicos**, en donde se prioriza la relación entre la sociedad y el ambiente. Sin embargo, cada uno de estos campos raramente se "hablan entre sí" lo que es muy preocupante en el contexto actual en el que los problemas sociales, ambientales y tecnológicos se encuentran tan imbricados.

Lo que estaba faltando, era integrar las tres perspectivas social, tecnológica y ambiental en un nuevo marco conceptual, que en el artículo denominamos como "sistemas socio-tecnológico-ecológicos" o STES (por sus siglas en inglés) en donde podemos considerar a la tecnología como una bisagra entre el ser humano y el ambiente. En efecto, prácticamente cualquier interacción entre los seres humanos o entre

la sociedad y el ambiente está mediada por la tecnología. La tecnología no tiene ni una relación pasiva ni una dinámica independiente de la sociedad y el ambiente, sino una relación de tipo dialéctico, es decir que está condicionada por el contexto socio-ambiental en el que se desarrolla y puede crear nuevas condiciones o “sorpresas” no previstas en su origen (pensemos en el caso del internet o la electricidad). Estas consideraciones nos obligan a hablar de **sistemas sociotecnológicos o sociotecnambientales** y analizar problemas tan complejos como el cambio climático, el proceso de transición energética y otros desde esta perspectiva.

M - Justamente esta relación entre tecnología, sociedad y ambiente la vemos a lo largo de todo el desarrollo de nuestras actividades como seres humanos. Sin embargo, cuando se trata de investigación, difícilmente vemos que los trabajos sean más integradores. **¿A qué crees que se debe esto y qué se necesita para abordar un enfoque que integre ambos sistemas?**

O - La ciencia, sobre todo a partir del siglo XX, apuesta por el **reduccionismo** como enfoque central de investigación. Esto significó dividir a la realidad cada vez en un mayor número de disciplinas que examinan aspectos más y más particulares de los problemas y que raramente se comunican entre sí. Ese pensamiento nos llevó a grandes descubrimientos, pero también ha resultado cada vez más inadecuado para entender problemas en donde los aspectos sociales, económicos, culturales, tecnológicos y de ciencia básica están íntimamente relacionados, como el problema del cambio climático.

De hecho, podemos decir que ya desde finales del siglo XX y en este XXI se ha reconocido cada vez más la importancia de la perspectiva **interdisciplinaria y sistémica**. Tal vez uno de los ejemplos más interesantes sobre este tipo de perspectivas son los reportes del IPCC, en el que un conjunto muy amplio de científicos se reúnen en grupos de trabajo interdisciplinarios para buscar soluciones a la problemática del cambio climático, incluyendo perspectivas éticas, económicas, ecológicas, tecnológicas y biofísicas.

Lo que necesitamos para impulsar más este tipo de abordajes es, por un lado, incluir cursos de ciencias sociales en las carreras más técnicas y viceversa, temas ambientales y técnicos en las carreras de ciencias sociales, ya que es crítico desarrollar enfoques integradores desde la formación de los estudiantes. Debemos también armar equipos de trabajo verdaderamente interdisciplinarios y fomentar tesis y trabajo de fin de carrera grupales. Es imposible actualmente desarrollar alternativas tecnológicas -como es el caso de las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, de las que se ocupa esta revista- sin entender cabalmente sus implicaciones ambientales, o sin preguntarse críticamente: ¿a quién benefician? ¿cómo van a contribuir realmente a una sociedad más justa y sustentable?

M - En tu opinión, **¿cómo consideras que el estudio de sistemas sociotecnológicos pueda contribuir a la evaluación y selección de tecnologías?**

O - Los sistemas sociotecnológicos, nos obligan a examinar a la tecnología en sus interrelaciones con la sociedad y el ambiente. Asimismo, desde esta perspectiva, se entiende a los usuarios finales -y a otros actores sociales implicados en el uso de la tecnología en cuestión, o que puedan ser impactados por ella- como parte del sistema y como elemento integral de cualquier proyecto de cambio, innovación tecnológica o diseño de alternativas.

Esta perspectiva contrasta con la visión convencional, en donde la evaluación tecnológica se hace desde una perspectiva meramente económica -basándose en uno o dos parámetros como la tasa interna de retorno, etc.- o cuando mucho, incluyendo estudios de impacto ambiental. Pero el problema es que terminan siendo algo como “yo escojo las alternativas y después le digo a la gente con cuál estar de acuerdo y con cuál no”, es decir, consultando a la gente al final del proceso. Ahora, un gran movimiento dentro del campo de **innovación tecnológica** habla de la necesidad de **procesos participativos**, donde la gente colabora y opina desde el diseño de las alternativas hasta su implementación y monitoreo. Lo importante de esta perspectiva es que pone sobre la mesa muchas más opciones que las originalmente consideradas por los “expertos”, abriendo la posibilidad de un verdadero y fructífero diálogo de saberes entre diversos actores sociales involucrados en el proceso. Por ejemplo, si, como ahora está sucediendo con los proyectos mineros o con los mega proyectos de energía renovable, los desarrolladores necesitan el acceso al territorio de comunidades originarias, habría que trabajar desde el principio con ellas para ver si las alternativas planteadas realmente les interesan o si más bien hay que replantear de fondo esta lógica extractivista y desarrollar otras alternativas más sustentables y democráticas.

Como ingenieros y científicos, este nuevo enfoque nos causa muchos problemas porque nos han enseñado desde el inicio de la carrera, que los expertos son los únicos que pueden opinar y que el conocimiento local no es válido o simplemente está ligado a la ignorancia. Por lo tanto, pensamos que los únicos que podemos decir algo somos nosotros, pero eso cada vez es más cuestionado, sobre todo cuando las alternativas, como es el caso de las tecnologías que se están discutiendo para mitigar el cambio climático, tendrán un impacto importante en el nivel de vida de la gente, en la calidad del ambiente y en el acceso a recursos de las mismas comunidades. Por estas razones, es muy importante “darle la vuelta” a estos esquemas verticales y aprender a caminar juntos con los diferentes actores sociales con el fin de desarrollar verdaderas alternativas social y ambientalmente sustentables.

Referencia

1. Ahlborg, H., Molander, S., Masera, O., Ruiz-Mercado, I. 2019. Bringing technology into social-ecological systems research - motivations for a Socio-Technical-Ecological Systems (STES) approach. Sustainability, 11(7):1-23.
2. Basalla, George, 2011, La evolución de la tecnología, Ed. Crítica. Barcelona)

SÍ, SÍ ES

En las siguientes infografías encontrarás información sobre 1) el volumen que ocuparían las emisiones de CO₂ si pudiéramos observarlas a simple vista y compararlas con objetos de referencia cuyo tamaño conocemos, y 2) los sitios donde el dióxido de carbono (CO₂) se almacena de forma natural. Ambos gráficos serán útiles para poner en perspectiva la problemática de las emisiones de gases de efecto invernadero y su almacenamiento.

El CO₂ es un gas incoloro que no podemos ver, pero cuya alta concentración en la atmósfera y en los océanos tiene grandes repercusiones en los sistemas ecológicos y sociales.

Nos referimos a las emisiones de CO₂ en toneladas, millones de toneladas o miles de millones de toneladas, pero ¿te has preguntado a cuánto equivalen esas cantidades o cuál sería su tamaño si pudiéramos verlas?

Valores en condiciones estándar
 Temperatura = 0 °C
 Presión = 101 325 Pascales

1 tonelada = 1000 kilogramos

¿Cómo se vería el tamaño de las emisiones?

1 tonelada (t) = Cubo de 8 m por lado

100 toneladas = Cubo de 38 m por lado

115 m Hyperion (Secuoya)

El Hyperion es el árbol más alto del planeta (115 m) y se encuentra en el norte de California, EUA.

El Ángel de la Independencia es un monumento emblemático de la Ciudad de México (45 m).

45 m Ángel de la independencia

100 megatoneladas (Mt) = Cubo de 820 m por lado

Los globos aerostáticos vuelan a alturas entre los 500 y 800 m.

La Torre Latinoamericana (182 m) fue el rascacielos más alto de Latinoamérica hasta 1984.

Tendríamos que apilar 4.5 torres para obtener la altura aproximada de un cubo de 820 m.

1 gigatonelada (Gt) = Cubo de 8 km por lado

El Pico de Orizaba (5.6 km) es la montaña más alta de México.

El Monte Everest (8.8 km) es la montaña más alta del planeta.

Referencias:

<https://www.extraordinaryfacility.com>
[https://es.wikipedia.org/wiki/Hyperion_\(%C3%A1rbol\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Hyperion_(%C3%A1rbol))
<https://alcaldiacuauhtemoc.mx/nope/angel-de-la-independencia/>
http://cultura.hidalgo.gob.mx/patrimonio_pcm/diana-cazadora/
<https://alcaldiacuauhtemoc.mx/nope/torre-latinoamerica/>
<https://www.geoenciclopedia.com/pico-de-orizaba/>

Almacenamiento natural de CO₂

Hace millones de años, las plantas, algas y plancton que habitaban la Tierra capturaron grandes cantidades de CO₂. Al morir estos organismos, y debido a procesos geológicos, se transformaron en depósitos de carbón, aceite y petróleo que hoy en día extraemos.

Aunque la biósfera y suelos parecen vastos, su aportación en el ciclo del carbono es pequeña comparada con otros sistemas.

Enormes cantidades de CO₂ se encuentran almacenadas en la litósfera a manera de rocas (corteza) y el magma (manto).

El CO₂ en la litósfera puede ser liberado a la atmósfera por procesos volcánicos o industriales (por ejemplo, la producción de cemento).

La mayor aportación en el almacenamiento natural de CO₂ ocurre en los océanos a través del carbono inorgánico disuelto que forma grandes depósitos de rocas carbonatadas marinas y que es utilizado por algunos animales marinos para formar sus conchas. De acuerdo con National Oceanic, las regiones más frías (el Atlántico Norte y el Ártico) son capaces de absorber más CO₂ que las zonas más cálidas. Esto ocurre porque solubilidad de un gas en agua aumenta a medida que decrece la temperatura, y viceversa.

Referencias:

- Carbon cycling & sequestration (SERC,2021)
- Carbon sinks and sequestration (UNECE, 2021)
- The ocean carbon cycle (IAEEA, 2021)
- The carbon cycle (NASA, 2011)

Why does cold water take in more CO₂ than warmer water and hold it better? (Quora,2021)

PARA LLEVAR

Congreso Mexicano del Petróleo 2022

El CMP 2022 se llevará a cabo del 6 al 9 de julio en Villahermosa, Tabasco. De acuerdo con las bases de la convocatoria para la recepción de trabajos, este año el área de especialidad en Seguridad Industrial, Higiene y Protección Ambiental pone especial énfasis en el tema de Desarrollo Sustentable. La fecha límite para envío de trabajos es el 30 de abril de 2022.

Consulta la convocatoria de trabajos en la siguiente liga: https://congresomexicanodelpetroleo.com/Convocatoria_trabajos.html

Libro: *Homo Deus - Breve historia del Mañana*

En este libro, Yuval Noah Harari explora cómo el futuro de la humanidad podría estar definido por las disrupciones tecnológicas, las cuales podrían cambiar tanto las dinámicas de poder y gobernanza globales como los procesos evolutivos. El libro presenta un resumen de cómo la tecnología puede ser decisiva para los sueños y las pesadillas que darán forma al siglo XXII.

En el material que recomendamos para este número podrás encontrar información sobre congresos, cursos, libros, películas y podcasts relacionados con la sostenibilidad. Además, encontrarás distintos materiales que abordan los aportes de la tecnología al desarrollo sostenible, así como su alcance y limitaciones.

Podcast CLIMITOLOGÍA

El episodio 4 del podcast Climitología, producido por el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, busca derribar el mito acerca de si las nuevas tecnologías son nuestra última esperanza ante el cambio climático. El podcast contiene la entrevista a Jazmín Mota, ingeniera geóloga de la UNAM, y a Omar Masera, físico del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM.

Escucha el podcast en esta liga: <https://www.pincc.unam.mx/climitologia/episodio-4/>

Libro: *Big World, Small Planet: Abundance within planetary boundaries*

Johan Rockström, un científico sueco reconocido por su trabajo en los problemas globales de sostenibilidad, y Matthias Klum, un fotógrafo que trabaja para National Geographic, unen sus talentos para escribir una obra cuyo objetivo es hacer hincapié en la necesidad de un cambio de mentalidad en el desarrollo, que tenga como meta lograr la abundancia dentro de los límites y fronteras que nuestro propio planeta nos impone.

Documental: *David Attenborough: A Life on Our Planet*

Este documental representa el testimonio de la vida de David Attenborough, un naturalista y divulgador británico que ha pasado numerosos años documentando el mundo viviente en todos los continentes. En este trabajo autobiográfico, Attenborough reflexiona sobre el futuro de la humanidad y la urgente necesidad de seguir trayectorias más sostenibles.

<https://www.ourplanet.com/es/video/david-attenborough-a-life-on-our-planet-trailer/>

Curso de Verano en Islandia

Eneryou, startup enfocada a la educación, ha diseñado un curso de verano llamado Islandia 2022: una experiencia sostenible. A través de 3 ejes que incluyen ponencias con expertos y tomadores de decisiones, visitas técnicas a plantas de energía renovable y captura de carbono, y visitas guiadas a áreas naturales y lugares culturales, Eneryou ofrece una experiencia inmersiva sobre la sostenibilidad. Fechas: 27 de junio a 8 de julio de 2022.

Consulta la información en la siguiente liga:
<https://www.eneryou.org/curso-de-verano-islandia>

Libro: *The evolution of technology*

George Basalla expone las ideas de su autor en torno a las posturas “evolutivas” y “revolucionarias” planteadas previamente por otros autores como una forma de analizar el desarrollo tecnológico. Su “teoría de la evolución tecnológica” hace especial énfasis en el papel del contexto social, político y económico en el cambio tecnológico utilizando tres conceptos principales: continuidad, novedad y selección.

Exposición: *No sound of water*

Esta instalación se presenta en la plaza Artz Pedregal, CDMX, en un espacio llamado Arte Abierto. La exposición trata de ver, conocer y reflexionar sobre naturaleza y tecnología, virtualidad y realidad, y lo humano y no humano. Lo que se busca con esta exhibición es reflexionar sobre el futuro de la Tierra y su transformación en un lugar inhóspito por efecto de la actividad humana.

<http://arteabierto.org/troika-micrositio/>

Capítulo serie: *Abstract: bioarquitectura*

Conoce el trabajo del equipo de la profesora Neri Oxman del MIT Media Lab en la serie Abstract, de Netflix (capítulo 2, temporada 2). La visión de Neri Oxman es diseñar materiales que emulen a la naturaleza para contrarrestar la crisis ecológica. Sus proyectos integran equipos interdisciplinarios y combinan ciencia, arte, ingeniería y diseño para crear propuestas con un enfoque holístico.

<https://www.netflix.com/search?q=abstrac&jbv=80057883>

Libro: *Ética y mundo tecnológico*

Jorge Enrique Linares presenta una reflexión filosófica a través de las ideas de Heidegger, Anders, Jonas y Nicol. Linares expone alternativas para construir una visión ética del mundo tecnológico que permita reconciliar la relación entre la tecnología, la sociedad y los ecosistemas. De esta manera, busca dar una solución al vacío ético que identifica, a través de una serie de principios relacionados con responsabilidad, justicia, precaución y autonomía.

Ciudad de México, México, 2022